

OZIQ-OVQAT SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

B.A.Abdimo'minov

TISU 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11195863>

O'zbekiston iqtisodiyotida xususiy sektorning ulushi o'sib borgan sari, oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlikning ahamiyati yanada kuchayib bormoqda. Chunki bugungi kunda oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi yirik korxonalarining aksariyati qismi hissadorlik jamiyatlariga aylangan, kichik korxonalar va mikrofirmalar esa to'liq xususiy hisoblanadi. Biroq, mamlakatimiz o'z-o'zini asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash imkoniyatiga erishmoqda, ammo respublikada ishlab chiqarilmaydigan ayrim turdagi mahsulotlar chetdan import qilinmoqda. Binobarin, har qanday mamlakatni uning iqtisodi qanday rivojlangan bo'lishidan qat'iy nazar, jahon xo'jalik aloqalariga jalb qilmasdan to'laqonli iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash mumkin emas.

Bizga ma'lumki iqtisodiyotning globallashuvi jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar esa har qanday mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etmay qolmaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev ta'kidlaganidek, «...milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta'minlash, uning tarkibida sanoat, xizmatlar ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini ko'paytirish; ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish; sanoatni yuqori texnologiyali qayta ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatidan yangi bosqichga o'tkazish orqali yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish; xizmatlar ko'rsatish sohasini jadal rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotni shakllan-tirishda xizmatlarning o'rni va ulushini oshirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar tarkibini, eng avvalo, xizmatlarning zamonaviy yuqori texnologik turlari hisobiga tubdan o'zgartirish; tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakatimiz oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish darkor»¹.

Dunyo miqyosidagi yuzaga kelgan oziq-ovqat sanoati ishlab chiqarishi bilan bog'liq tanglik xomashyo yoki resurslar tanqisligi omili ekanligini inobatga olib, respublikada oziq-ovqat Davlat dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu dasturda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, oziq-ovqat va boshqa iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni kengaytirishga katta ahamiyat berilgan. BMT Bosh kotibi Pan Gi Munning 2008 yil 17 oktabrda xalqaro qashshoqlikning oldini olish kunidagi murojaatida jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi natijasida taxminan 100 mln.ga yaqin odam qashshoqlikda qolishini ta'kidlagan². Qashshoqlikni zamirida esa oziq-ovqat taqchilligi turishi hech kimga sir emas. Ana shu global xavfning oldini olish maqsadida respublika iste'mol bozorini barcha turdagi xilma xil oziq-ovqat tovarlari bilan ta'minlash, asosan qishloq

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сонли Фармони. // lex.uz

² Мелиев Х. Инқирозга қарши ҳуқуқий ва иқтисодий чоралар. // Region.uz, 2009 йил 15 январь, 1-б.

joylarida zamonaviy xorij texnika va texnologiyasi bilan qurollangan, ish unumi yuqori qayta ishlovchi shinam korxonalarini barpo etish zarur.

Oziq-ovqat sanoati tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda va barqaror iqtisodiy rivojlanish sharoitida uning uzluksiz rivojlanishini yo'lga qo'yishda davlatning roli beqiyos. U birinchi navbatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, monopoliyaga qarshi siyosatni amalga oshirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishiga salbiy ta'sir etuvchi tashqi va ichki omillarni bartaraf etish, ijtimoiy infratuzilmani takomillashtirish, eksportni rag'batlantirish, importni maqbullashtirish, soliqa tortishda imtiyozlar berish, moliya-kredit mexanizmlarini rivojlantirish kabi masalalardan iboratdir³.

Yuqoridagi ta'kidlardan kelib chiqib, bizningcha, oziq-ovqat sanoati tadbirkorligini rivojlantirishning istiqboldagi asosi va davlatning ushbu sohaga ko'magi quyidagi sohalarda o'z aksini topishi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Jumladan, oziq-ovqat iste'mol tovarlariga bo'lgan talabni va taklifni tartibga solish; tashkiliy infratuzilma va axborot ta'minotini takomillashtirish, oziq-ovqat iste'mol tovarlari bozorini tartibga solish va agrosanoat majmui va oziq-ovqat sohasini rivojlantirish jarayonlarini boshqarishning ajralmas tarkibiy qismi sifatida qarash zarur.

Shuningdek, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash strategiyasi, birinchidan, aholini talab darajasida oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash; ikkinchidan, mamlakatning oziq-ovqat mahsulotlari importiga tobe bo'lishining oldini olish, aholini mahalliy ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan imkon qadar ta'minlash va mahsulot yetishtiruvchilarning iqtisodiy manfaatini qo'llab-quvvatlash siyosatiga asoslanmog'i kerak. Bugungi kunda muhimi vazifalardan biri oziq - ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlantirish hisobiga ushbu soha tadbirkorlarini ish unumi yuqori texnika hamda mini texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligi sababli davlat ko'magini talab darajasida tashkil etish davr talabidir⁴.

Respublikada oziq-ovqat tovar va xizmatlarini sotishning ikki xil shakli mavjud. Birinchisi - respublika, viloyat va tuman markazlaridagi dexqon bozorlari bo'lib, u an'anaviy savdo usullariga asoslanadi. Ikkinchisi - respublika, viloyat markazida joylashgan ulgurja savdo markazlari bo'lib, ular butun respublika, viloyat uchun xizmat qiladi. Lekin ulgurja savdo firmalarining respublika, viloyat markazlarida joylashganligi mahsulot tarqatishni qiyinlashtiradi hamda vositachilarni miqdorini ko'payishi evaziga uning bahosini oshirib yuboradi. Bu holatning oldini olish uchun ulgurji xaridorlar bilan shug'ullanuvchi firmalar to'g'ridan-to'g'ri mahsulot sotuvchi shaxobcha va do'konlarga, supermarketlarga, respublika, viloyat va tuman markazlaridagi bozorlarga tovar yetkazib berishni yo'lga qo'yishlari lozim.

Oziq-ovqat sanoati tadbirkorligini rivojlantirish asosan respublikada fermer xo'jaliklarini istiqbolining aniq belgilashga ko'p jihatdan bog'liq. Bu holat respublikada qishloq xo'jaligini rivojlantirish, xususan, paxta, g'alla va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarishga keng imkoniyatlar yaratadi. Bu sohalarni rivojlantirmasdan turib aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkoni yo'q.

³ Умаров И.Ю. Озиқ-овқат саноатида тadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish istiqbollari. Монография. – Т.: Фан ва технологиялар, 2014. –138 б.

⁴ Умаров И.Ю. Озиқ-овқат саноатида тadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish istiqbollari. Монография. – Т.: Фан ва технологиялар, 2014. –139 б.

O'zbekiston Respublikasi ozis-ovsat xavfsizligini ta'minlashda muhim jihatlar bor, ya'ni iste'mol silinadigan O'zbekiston o'zi etishtirishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni ko'proq etishtirishga xarakat qilmog'i va etishtirish mumkin bo'lmaganini ayrim mahsulotlarni import orqali olib kelish yo'llarini hal etish. Agar e'tibor qaratilsa bizga import bo'lib kelayotgan mahsulotlardan yog', g'alla, kartoshka, go'sht, sitrus mevalar va boshqa mahsulotlardir. Biroq buni biz bu mahsulotlarni mahalliy qishloq xo'jaligi hodimlari bilan muammolarni echishimiz kerak. Ikkinchidan ses, karantin, bojxona hodimlar orqali import mahsulotlar xavfsizligiga e'tibor qaratish kerak. Go'sht etishtirish bo'yicha 14 mln. dona qoramol, 23 mln. dona mayda mol mavjud bo'lib yiliga 2.800 tonna 1,5mln tonna go'sht etishtilmoqda. Bizda bugungi kunda atiga 2% go'sht Belorusiya, Qozog'istondan import silinmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligining 2 jihati mavjud bo'lib:

1. Ishlab chiqarish hajmini ta'minlash;
2. Oziqlanish madaniyati.

Oziq-ovqat mahsulotlarini etishtirish bu bir tamoni, biroq uni transportda tashish, saqlash (qay ahvolda) iste'mol qilish madaniyatini keng qamrovli ishlash kerak. Bo'lmasa ko'p joylarda zaharlanibdi deb yeshitamiz. Shuningdek, har qanday mahsulotni yaroqlilik muddatiga ye'tibor berilmaydi hamda saqlanish darajasi qanday ahvolda bo'lish kerak. Nahotki inson o'zi kasallikni sotib olishi kerak. Shuning uchun oziqlantirish madaniyatiga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha o'tkazilayotgan xalaro ekspert tadqiqotlari jahonda va uning ayrim mintaqalarida ushbu muammo bilan bog'liq murakkab vaziyat yuzaga kelayotgani jiddiy tashvish va xavotir uyg'otayotganini ko'rsatmoqda. Bugungi kunda mazkur muammo jahon hamjamiyati uchun o'ta dolzarb va jiddiy tahdidlar qatoriga kiritilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bir tomondan, agrosanoat ishlab chiqarishini intensivlashtirish, ikkinchi tomondan, ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligi va aholi daromadlarini oshirish bilan bog'liq bo'lgan makroiqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Shuning uchun muammolar yechimini ishlab chiqishda bozor mexanizmlari bilan birgalikda davlat nazoratini ham e'tiborga olish zarur. Shu nuqtai-nazardan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash tizimini shakllantirishning usul va uslubiyotini va turli ierarxik darajalarda ta'sir etuvchi omillarni tahlil qilish, milliy va mintaqaviy jihatdan baholash mezonlarini ishlab chiqish bugungi kunning muhim vazifasidir. Ayni paytda oziq-ovqat xavfsizligi tushunchasining yagona ta'rifi mavjud emas va ko'plab tadqiqotchilar «oziq-ovqat mustaqilligi», «oziq-ovqat muammosi», «oziq-ovqat ta'minoti» kabi talqinlarda o'zlarining tuzatishlari va qo'shimchalarini kiritib kelmoqdalar.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралда «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги ПФ-4947-сонли Фармони. // lex.uz
2. Мелиев Х. Инқирозга қарши ҳуқуқий ва иқтисодий чоралар. // Region.uz, 2009 йил 15 январь, 1-б.
3. Умаров И.Ю. Озиқ-овқат саноатида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш истиқболлари. Монография. – Т.: Фан ва технологиялар, 2014. –138 б.

4. Умаров И.Ю. Озиқ-овқат саноатида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш истиқболлари. Монография. – Т.: Фан ва технологиялар, 2014. –139 б.

INNOVATIVE
ACADEMY